

ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВДА ҲИМОЯЧИНИНГ ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Саидов Баҳром Анварович

ИИВ Академияси Магистратураси бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор

Аннотация: Мамлакатимизда жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда либераллаштириш, одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ва сифатини ошириш, жиноят ишлари юритувининг процессуал асосларини кучайтириш, суд-тергов органлари фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш каби муҳим вазифаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мақолада суд-ҳуқуқ тизимини янада либераллаштириш, фуқароларнинг тергов ва суд ишини юретишнинг ҳар қандай босқичида малакали юридик ёрдам олиш ҳуқуқини мустақамлайдиган конституциявий нормани амалиётга тадбиқ этиш, адвокатуранинг ташкилий мустақиллигини таъминлаш, адвокатларнинг мустақиллиги кафолатларини кучайтириш, адвокатлик касбининг обрўси ва нуфузини оширишга қаратилган қатор таклиф-тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: конституция, қонун, адвокат, ҳимоячи, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари, одил судлов, кафолат, ҳимоя, жиноят процесси, жавобгарлик, жазо, суд, тергов, ислохот, адолат, инсон, инсонпарварлик, гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи, суриштирувчи, терговчи, прокурор.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев «Қонунчилигимизда адвокатларнинг самарали фаолият юретиши учун барча асослар яратилган. Лекин, афсуски, адвокатура ҳанузгача фуқаролар ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш институтига айлангани йўқ.

Шу боисдан ҳам суд-ҳуқуқ соҳасида адвокатуранинг ўрни ва ролини янада ошириш, унинг ваколатларини кенгайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирларни амалга оширишимиз керак»¹, деб таъкидлаган.

Адвокатура – ҳуқуқий институт бўлиб, у адвокатлик фаолияти билан шуғулланувчи шахслар ҳамда хусусий адвокатлик амалиёти билан шуғулланувчи айрим шахсларнинг мустақил, кўнгилли, касбий бирлашмаларини ўз ичига олади. Адвокатура Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, ажнабий фуқаролар, фуқаролиги бўлмаган шахсларга, корхоналар, муассасалар, ташкилотларга юридик ёрдам кўрсатади².

¹ Мирзиёев Ш. М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови // Халқ сўзи. – 2016. – 8 дек.

² Ўзбекистон Республикасининг “Адвокатура тўғрисида”ги қонуни. 27.12.1996 й. ЎРҚ-349-І.
<https://lex.uz/docs/54503>

«Адвокат» сўзи латинча «advocare» сўзидан олинган бўлиб, унинг маъноси «ёрдамга чакириш» демакдир. Қадимги Рим ҳуқуқида римликлар адвокат сифатида судланувчининг ҳимоясида турган унинг қариндошлари ва дўстлари тан олинган³.

Ҳимоячи – ҳимоя қилиш функциясини амалга оширувчи процесс иштирокчисидир⁴.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 49-моддасида ҳимоячи шахснинг тушунчаси берилган. Унга кўра ҳимоячи – гумон қилинувчиларнинг, айбланувчиларнинг, судланувчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини қонунда белгиланган тартибда ҳимоя қилишни амалга ошириш ҳамда уларга зарур юридик ёрдам кўрсатиш ваколатига эга бўлган шахсдир.

Иш бўйича ҳимоячи сифатида қатнашиши мумкин бўлган шахслар тоифаси ЖПК 49-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларида белгиланган. Улар жумласига, хусусан, адвокатлар ҳамда гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг яқин қариндошларидан бири ёки қонуний вакиллари киради.

Қонунга биноан, белгиланган тартибда адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензия олган ва адвокатлар тузилмаларининг: адвокатлар ҳайъати, адвокатлик фирмаси, бюроси аъзоси бўлган шахслар адвокат ҳисобланади⁵.

Олий юридик маълумотга эга бўлган ва адвокатлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи лицензияни белгиланган тартибда олган Ўзбекистон Республикасининг фуқароси Ўзбекистон Республикасида адвокат бўлиши мумкин⁶.

Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 27 декабрдаги «Адвокатура тўғрисида»ги қонунида адвокат касбий фаолиятини амалга ошириш чоғидаги ҳуқуқлари белгилаб қўйилган⁷.

Адвокатнинг вазифаси жиноят содир этишда гумон қилинаётган ёки айбланаётган ёхуд судланаётган шахсни ҳар қандай усул ва воситалар билан ҳимоя қилиб, ўз ҳимоясидагига нисбатан оқлов ҳукмини чиқаришга эришиш, жиноятни хаспўшлашга, айбдорни ҳақли жазодан қутқариб қолишга эмас, балки одил судловни амалга оширишда ҳақиқатни аниқлашга ёрдам бериш, шахсга нисбатан суд-тергов идоралари томонидан ғайриқонуний усуллар қўлланишига йўл қўймаслик, айбланувчи шахснинг ҳаракатини тўғри ҳуқуқий малакалашга ва жиноятига яраша адолатли жазо тайинланишига эришиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқий онгини оширишга кўмаклашишдир⁸.

Ҳимоячининг ишда иштирок этишига жиноят процессининг ҳар қандай босқичида, шахс ушланганида эса унинг ҳаракатланиш эркинлигига бўлган ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан бошлаб рухсат этилади. Мазкур талаб нафақат жиноят-процессуал қонунчиликда, шу билан бирга айрим идоравий ҳужжатларда ҳам белгилаб қўйилган⁹.

³ Ички ишлар идоралари тергов аппаратларини бошқариш: маърузалар курси / Д.Миразов ва бошқ. – Тошкент: ИИБ Академияси, 2012. – Б. 34.

⁴ Саломов Б. С. Адвокатская деятельность, её гарантии и социальная защита адвокатов в Республике Узбекистан (опыт и проблемы): Дис. ... д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2005. – С. 319.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида. 2003 йил 19 декабрь, 17-сон.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Адвокатура тўғрисида. 1996 йил 27 декабрь, 349-И-сон, 3-модда // Олий Мажлис ахборотномаси. – 1997. – № 2. – 48-модда. – <https://lex.uz/docs/>

⁷ Ўша манба.

⁸ Саломов Б. Ўзбекистонда адвокатлик фаолияти. – Тошкент: Адолат, 2000. – Б. 8.

⁹ Ўзбекистон Республикаси Бош Прокурорининг буйруғи. Жиноятчиликни олдини олиш ва унга қарши курашиш фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва тезкор-қидирув

Гумон қилинувчи, айбланувчи, ҳимоячини эркин танлаш ҳуқуқига эга. Суриштирувчи, терговчи, суд (судья) иш бўйича тайинлов асосида давлат ҳисобидан ҳимоячи иштирок этаётган тақдирда ҳам гумон қилинувчи, айбланувчи томонидан тақлиф этилган ҳимоячининг ишда қатнашишига монелик қилишга ҳақли эмас¹⁰.

Фуқарони юридик ёрдам кўрсатилганлиги учун ҳақ тўлашдан озод қилиш тўғрисида суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарори, суднинг ажрими гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчига адвокат томонидан юридик ёрдам кўрсатиш бўйича харажатларни давлат ҳисобига ўтказиш учун асос ҳисобланади¹¹.

Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 31 декабрдаги ЎРҚ-198-сонли Қонуни билан ушланаётган шахсга, адвокатга ёки яқин қариндошига ушлаб турилганлиги ва турган жойи тўғрисида телефон орқали қўнғироқ қилиш ёхуд хабар бериш ҳуқуқи берилди. Бунинг натижасида, шахс ҳақиқий ушланган вақтдан бошлаб ҳимоячига эга бўлиш, малакали ҳуқуқий ёрдам олиш каби конституциявий ҳуқуқларини амалга ошириш имкони пайдо бўлди.

Ўз ўрнида шуни ҳам қайд этиш лозимки, МДХнинг айрим давлатлари жиноят-процессуал қонунчилигида гумон қилинувчининг ушбу муҳим ҳуқуқи белгиланмаган. Масалан, Беларусь Республикаси ЖПК 41-моддасининг олтинчи қисмида гумон қилинувчининг унга нисбатан жиноят иши қўзғатилганлиги тўғрисидаги қарор эълон қилингандан, Қирғизистон Республикаси ЖПК 40-моддасининг биринчи қисми 4-бандига кўра суриштирув органига келтирилган пайтдан, Украина ЖПК 43¹-моддасининг иккинчи қисмида биринчи сўроққа қадар ҳимоячига эга бўлиш ҳуқуқи мустаҳкамланган. Бу ҳақида ҳуқуқшунос Е.Алауханов қайд этганидек, «...шахснинг давлат органлари томонидан жиноят содир этишда гумон қилинаётганлиги, табиийки ҳимоячининг ёрдамига муҳтожлиги ёддан чиқарилган»¹².

Мамнуният билан қайд этиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси ЖПКда гумон қилинувчининг юридик ёрдам олишига оид ҳуқуқлари МДХ бошқа давлатлари қонунчилигига нисбатан анча кенг бўлиб, жиноят процессининг дастлабки босқичида шахснинг қонуний манфаатларини қафолатлашни назарда тутади.

Гумон қилинувчининг, айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқи – юзага келган гумон, қўйилган айбни рад этиш ёки жавобгарлик ва жазони юмшатиш учун унга қонун билан берилган процессуал имкониятлар (восита ва усуллар) йиғиндиси¹³.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 1 майдаги «Ўзбекистон Республикасида адвокатура институтини янада ислоҳ этиш тўғрисида»ги Фармони асосан, жиноят процессида айблов ва ҳимоя тарафларининг тенглиги таъминланди, ишни судга қадар юритиш босқичида амнистия актини қўллаш тўғрисидаги қоидалар қонунчиликка татбиқ этилди,

жараёнида қонунлар ижроси устидан прокурор назорати самарадорлигини ошириш тўғрисида. 2014 йил 26 декабрь, 120-сон (29-банди).

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида. 2003 йил 19 декабрь, 17-сон.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Адвокатлар томонидан кўрсатилган юридик ёрдам учун давлат ҳисобидан ҳақ тўлаш механизмини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. 2008 йил 20 июнь, 137-сон // ЎР ҚХТ. – 2008. – № 26–27. – 250-модда.

¹² Алауханов Е., Садыков А. Право подозреваемого (обвинемого) и подсудимого на профессиональную защиту: монография. – Алматы, 2009. – Б. 63.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори. Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида. 2003 йил 19 декабрь, 17-сон. – <https://lex.uz/docs/>.

жиноят процесси иштирокчиларига ҳам бир қанча энгиликлар яратилди. Хусусан, гумон қилинувчи, айбланувчининг ҳуқуқлари кенгайтирилди, ҳимоячига далиллар тўплаш учун қўшимча ҳуқуқлар берилди, қонунга «Гувоҳнинг адвокати» деб номланган 66¹-модда киритилди.

Миллий қонунчилигимизда гумон қилинувчига, ушлаб турилганлиги ва турган жойи тўғрисида адвокатга телефон қилиш, ушланган вақтдан бошлаб ҳимоячига эга бўлиш каби ҳуқуқлар берилганлиги, ишни судга қадар юритишда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш масаласи долзарб аҳамият касб этаётганидан далолат бермоқда.

ЖПКнинг 49-моддаси бўйича ҳимоячининг ишда иштирок этишига жиноят процессининг ҳар қандай босқичида, шахс ушланганида эса унинг ҳаракатланиш эркинлигига бўлган ҳуқуқи амалда чекланган пайтдан бошлаб рухсат этилади. Шундан келиб чиқиб, Олий суд Пленумининг 2003 йил 19 декабрь кундаги «Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 17-сонли қарорининг 3-бандида, ҳимоя ҳуқуқи жиноят-судлов ишларини юритишнинг барча босқичларида таъминланиши белгиланган¹⁴. Лекин ишни юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар зиммасига жиноят процессининг дастлабки босқичидан бошлаб ҳимоячи иштирокини таъминлаш мажбурияти юкланмаганлиги, улар томонидан шахсни ишда гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш пайтидагина уни ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминланишига олиб келмоқда. Терговга қадар текширув босқичида эса фақатгина шахс ЖПКнинг 221-моддаси тартибида ушланган тақдирдагина уни ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминлашга эътибор қаратилиб, бошқа ҳолларда унинг ҳуқуқларини таъминлаш масалалари эътибордан четда қолиб келмоқда¹⁵.

Гумон қилинувчи, айбланувчининг ҳимоя ҳуқуқи билан таъминланиши, *биринчидан*, жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоялаш, уларни асоссиз жиноий таъқибдан муҳофаза қилиш масалалари, *иккинчидан*, шахсни жавобгарликка тортишда дастлабки тергов, суднинг фаолияти қонун ҳамда адолат мезонларига тўғри ва мос эканлигига ишонч ҳосил қилиш билан боғлиқдир.

Буюк Британия Ички ишлар вазирлигининг маълумотларига қараганда, мамлакатда ҳар йили 50 мингдан зиёд ноқонуний ҳибсга олиш ҳоллари рўй беради.¹⁶ Шу билан бирга бундай суиестемолликларни бартараф этиш ва шахснинг ҳибсда сақланаётганлигининг қонунийлигини текшириш мақсадида Англияда «хабеас корпус» (habeas corpus) номи билан машҳур бўлган жараёндан фойдаланилади¹⁷. Унга кўра ҳибсга олинган шахс ёки унинг номидан иш кўрувчи ҳар қандай бошқа шахс ҳибсга олишнинг ноқонунийлиги юзасидан ариза билан судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Мазкур ҳолатда бирор жиноятни содир этишда гумонланган шахс суд ҳузурига келтирилади ва уни ҳибсга олишнинг қонунийлиги, асослилиги масаласи ҳимоячи иштирокида кўриб чиқилади.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. 1991–2006. 2-жилд / Н.З.Ташматовнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент, 2007. – Б. 137.

¹⁵ Алланазаров О. Д. Вояга етмаганлар жиноятларини тергов қилишда ҳимоячи иштирокини такомиллаштириш масалалари // Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликни либераллаштириш – инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш кафолати: Респ. илмий-амалий конф. мат.-лари. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2018. – Б. 175.

¹⁶ Апарова Т. В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. – Москва: Юристъ, 1996. – Б. 27–31.

¹⁷ Ишанханова Г. Знакомство с правовой системой Великобритании // Адвокат. – 2001. – № 3/4. – Б. 49–51.

Миллий қонунчилигимизда ишни судга қадар юритиш босқичида шахнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш масалалари устидан судга нисбатан прокурор назоратининг ўрни ва аҳамияти юқори ҳисобланади.

Прокуратура «...фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, халқ манфаатларини ҳимоя қилувчи органдир»¹⁸. Прокурор назорати лозим даражада ташкил этилса, терговга қадар текширувда ҳимоячининг иштирокини таъминлаш масалалари бўйича жиддий муаммолар бўлмайди.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2014 йил 26 декабрдаги «Жиноятчиликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда терговга қадар текширув, дастлабки тергов ва тезкор-қидирув жараёнида қонунлар ижроси устидан прокурор назорати самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги 120-сонли буйруғида, прокурорлар дастлабки тергов органлари томонидан қонунларни ижро этишлари устидан назоратни таъминлашда қонунда белгиланган ваколатлардан тўлиқ ва самарали фойдаланиши, бу жараёнда фуқаролар ва юридик шахслар, шунингдек жиноят процесси иштирокчиларининг амалдаги қонунлар билан кафолатланган ҳуқуқ ва эркинликлари поймол қилинишига, қонуннинг ҳар қандай бузилишига йўл қўйилмаслиги белгилаб қўйилган¹⁹.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Тергов Бошқармаси ва Ўзбекистон Республикаси адвокатлар Ассоциацияси томонидан 2003 йил 21 августда тасдиқланган «Тергов олди текширув ва дастлабки тергов жараёнида гумон қилинувчи ва айбланувчиларнинг ҳимоя ҳуқуқларини таъминлаш тартиби тўғрисидаги Низом»да ҳимоя ҳуқуқи бузилган ҳолларда шикоят қилиш тартиби белгилаб берилган²⁰.

Гумон қилинувчи, ҳимоячининг эътироз ва шикоятлари, ҳатто улар ҳақиқатга тўғри келмаса ва зиддиятли бўлса ҳам, ҳодиса содир этилган жойдаги шароитни тўғри акс эттиришга ҳамда натижаларнинг баённома матнида одилона қайд этилишига қўмақлашади²¹.

Маълумки, ҳимоячининг ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришдаги иштироки ҳимояси остидаги шахнинг ушбу процессуал ҳаракатда қатнашиши билан бевосита амалга оширилади²².

Ҳимоячи, мутахассислар ва холислар иштироки тўғрисидаги қонун талаблари бузилмаганлигини аниқлайди ва ўзининг фикрича ишнинг ҳолатларини ойдинлаштиришга ёрдам бериши мумкин бўлган барча ҳолатларга терговчининг эътиборини йўналтиради. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш натижасида олинган нарсалар, ҳужжатлар ўралиб, муҳрлангани, мурдани кўздан кечиришда мутахассис-шифокорнинг иштироки, таниб бўлмаган мурданинг бармоқ излари олингани, турар жойи кўздан кечириладиган шахсга бу тўғрида чиқарилган қарорга имзо чектирилгани, техник воситалардан фойдаланишда тартибга

¹⁸ Пулатов Б. Ҳ. Қонунлар ижроси устидан прокурор назорати. – Т.: Ҳуқуқ ва бурч, 2006. – Б. 90.

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг буйруғи. Жиноятчиликни олдини олиш ва унга қарши курашиш фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда терговга қадар текширув, дастлабки тергов ва тезкор-қидирув жараёнида қонунларнинг ижроси устидан прокурор назорати самарадорлигини ошириш тўғрисида. 2014 йил 26 декабрь, 120-сон.

²⁰ Ашрапов Р. Ҳимоя ҳуқуқини таъминлаш йўлида // Адвокат. – 2005. – № 2. – Б. 14-15.

²¹ Исаенко В. Н. Обеспечение допустимости доказательств, полученных в результате проведения следственных действий: Лекция. – Москва: ИПК РК Ген. Прокуратуры РФ, 2004. – Б. 52.

²² Тўлаганова Г. З. Жиноят процессида ҳимоячининг иштироки. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2005. – Б. 72.

риоя қилингани ва баённоманинг тўғри тузилганлигини аниқлашда ҳам ҳимоячи муҳим ўрин тутди²³.

Зотан, суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг ишни яқка тартибда юритиш характери ҳимоячи ишга киришган вақтдан бошлаб ўз аҳамиятини йўқотади.²⁴ Ишда малакали терговчи билан бир қаторда ҳимоячи вазифасини ўтайдиган малакали адвокат пайдо бўлади. Зотан, «...тергов олди ҳаракатлари ва жиноят ишини қўзғатиш ҳақидаги масалани ҳал этиш давридаёқ ҳимоячининг иштироки мақсадга мувофиқ»²⁵.

Ҳимоячи эса, аксинча, танланган тергов йўналиши ва версиялари батамом нотўғри эканлигини исботлашга ҳаракат қилади. Шундай қилиб, жиноят ишини қўзғатиш босқичида тортишув принципининг белгилари вужудга келади, чунки айблов ва ҳимоя функциялари бир биридан ажралади²⁶.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида “Нима учун адвокатга жиноят иши қўзғатиш ва тугатиш ҳақидаги қарордан нусха берилмайди? Бундай ҳолатда тенглик ҳақида қандай гапириш мумкин?

Энди судларга жиноят иши фақат айблов ҳулосаси билан эмас, балки ҳимоячининг фикри билан бирга қабул қилинади.”²⁷, деб таъкидлади.

Тадқиқот иши бўйича 150 нафар ҳимоячилар ўртасида ўтказилган суҳбат ва сўровномада, терговга қадар текширувда ҳимоячининг иштироки билан боғлиқ муаммолар, жумладан, ушлаб турилган шахсга адвокатга ёки яқин қариндошига телефон орқали қўнғироқ қилиш (хабар бериш), шунингдек, ҳимоячига эга бўлиш ҳуқуқи тушунтирилмаслиги; ҳуқуқий ёрдам олиш учун ҳимоячининг ўз вақтида чақирилмаслиги; ҳимоячи билан биринчи холи учрашувга рухсат берилмаслиги; тергов сири рўқач қилиниб ҳимоячидан жиноят иши материалларининг асосий қисми яширилиши; тергов сири ниқоби остида ушлаб турилган шахс билан ўтказиладиган терговга қадар текширув тадбирларига ҳимоячининг қўйилмаслиги каби салбий ҳолатлар мавжудлиги маълум бўлди.

Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли «Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги қарорига асосан, ҳимоячига ўз ҳимояси остидаги шахс билан учрашишга, ўзининг ёки ҳимояси остидаги шахснинг талабига кўра, жиноят процессининг ҳар қандай пайтида дарҳол, гумон қилинувчи билан эса, ЖПК 48-моддасига мувофиқ рухсат берилиши шарт.

Ҳуқуқшунос тадқиқотчи А.А.Тўйчиев терговга қадар текширув жараёнининг қонун билан етарлича тартибга солинмаганлиги, ушбу жараёнда ижтимоий хавфли қилмиш содир этган

²³ Турдиев А. К. Жиноят ишини қўзғатиш босқичида фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларига нисбатан жиноят-процессуал ҳуқуқбузарликларни содир этилиши. юрид. фан. номз. ... дис. – Тошкент, 2007. – Б. 88–89.

²⁴ Митрофанова К. В., Тумаилов С. А. Реализация принципа состязательности на стадии возбуждения уголовного дела // Проблемы состязательного правосудия: сб. науч. тр. / Под ред. В.Л.Будникова. – Волгоград: ВолГУ, 2005. – Б. 30–45.

²⁵ Хайдаров Н. Н. Подозреваемый в уголовном процессе (проблемы теории и практики). Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ташкент, 2000. – Б. 14.

²⁶ Турдиев А. К. Жиноят ишини қўзғатиш босқичида фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларига нисбатан жиноят-процессуал ҳуқуқбузарликларни содир этилиши. юрид. фан. номз. ... дис. – Тошкент, 2007. – Б. 88–89.

²⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

шахсни ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминлаш зарурияти мавжудлиги, амалиётда бу жараёни батафсил тартибга солувчи қонунга эҳтиёж борлиги тўғрисида ҳулосага келиб, терговга қадар текширув жараёнини тартибга солувчи ягона кодекс қабул қилинишини таклиф этади²⁸.

Гап терговга қадар текширувда ҳимоячининг иштирокини таъминлаш масалалари ҳақида борар экан, бу ҳақида мавжуд муаммоларга ҳам тўхталиш лозим. Маълумки, адвокатнинг ишда иштирок этишига у адвокат гувоҳномасини кўрсатганидан ва муайян ишни юритишга ваколатли эканлигини тасдиқловчи ордерни такдим этганидан кейин йўл қўйилади. Бу борада амалиётда фуқароларга самарали профессионал юридик ёрдам кўрсатишда ташкилий ва процессуал тўсиқларни туғдирувчи реал ва долзарб муаммолар мавжуд. Хусусан, жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан адвокатларнинг ишда иштирок этишларига йўл қўйиш учун улар такдим этган ордерларнинг асл нусхалари олиб қўйилади, акс холда уларнинг ишда иштирок этишларига йўл қўйилмайди.

Ўтказилган сўровномада иштирок этган адвокатларнинг қайд этишича, жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар ушбу ордерларнинг асл нусхаларини жиноят иши ҳужжатларига қўшиб қўяр экан.

Ваҳоланки, жиноят иши бўйича ордер, адвокатнинг ишда ҳимоячи сифатида иштирок этиши, тергов ҳибсхонаси ва жазони ижро этиш колонияларида сақланаётган ҳимоя остидаги шахслар билан учрашиши, турли ташкилотларга сўровлар жўнатиши ва керакли маълумотлар (ҳужжатлар) олиши, ҳимоя остидаги шахсларнинг манфаатларини учинчи шахслар олдида ҳимоя қилиши, далил сифатида фойдаланилиши мумкин бўлган маълумотларни тўплаши учун зарур ҳисобланади.

Шу боис, фикримизча, ЖПК 49-моддаси (ҳимоячи) иккинчи қисмида белгиланган, «Адвокатнинг ишда иштирок этишига у адвокат гувоҳномасини кўрсатганидан ва муайян ишни юритишга ваколатли эканлигини тасдиқловчи ордерни такдим этганидан кейин йўл қўйилади», деган нормадаги «ордерни» деган сўзни «ордер нусхасини» деган сўзларга алмаштириш мақсадга мувофиқ.

Агар жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар ушбу ордерларни йиғма жилдга қўшиб қўйиши керак бўлса, у ҳолда асл нусхасини кўриб, ундан кўчирма олишлари мумкин.

Юқорида билдирилган фикр-мулоҳазаларга кўра, терговга қадар текширувда ҳимоячининг иштирокига оид қуйидаги назарий қоидаларни илгари суриш мумкин:

биринчидан, терговга қадар текширувда ҳимоячининг ўз вазифаларини бажаришга киришиш вақти (эртароқ ёки кечроқ бошлаши) гумон қилинувчи ва айбланувчининг ҳимояланиш ҳуқуқидан фойдаланиш самарадорлигига бевосита (ижобий ёки салбий) таъсир кўрсатади; *иккинчидан*, жиноят-процессуал қонунчиликда айблов ва ҳимоя томонлари тенглигининг таъминланиши, энг аввало, процесс иштирокчиларининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари самарали ҳимоя қилинишига, қолаверса, томонларнинг бир-бирларини ўзаро тийиб туришига хизмат қилади; *учинчидан*, терговга қадар текширувда ҳимоячи иштирокининг лозим даражада таъминланиши жиноят ишини юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар томонидан турли қонунбузарликлар содир этилиши ва хатоларга йўл қўйилишининг олдини олишга имкон беради; *тўртинчидан*, терговга қадар текширувда

²⁸ Тўйчиев А. А. Терговга қадар текширув жараёнида ҳимояланиш ҳуқуқи билан таъминлашнинг амалий муаммолари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2011. – № 3. – Б. 79–83.

SCIENCE BOX

ҳимоячи иштирок этиши натижасида айбсиз шахс жавобгарликка тортилишининг олди олинади. Бу эса жиноятни амалда содир этган шахсни «иссиқ изи»дан қўлга олиш имконини беради.

